

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Tentación de Cristo

[Flandes, Juan de](#) (Posible procedencia de los Países Bajos, ca. 1465 - Palencia, ca. 1519)

Nº inventario: 32 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1500-1504

Siglo: finales del s.XVI / principios del s.XVII

Contexto cultural / Estilo: Pintura flamenca

Dimensiones: 21,3 x 16 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Tentación de Cristo](#)

Procedencia: [Toro](#) (Toro, España)

Emplazamiento actual: [The National Gallery of Art, Washington](#) (Washington, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 1967.7.1

Historia del objeto

Inventariada como "la tentación del deyerto" en la almoneda de Toro de los bienes de Isabel la Católica en 1505, no encontró comprador en aquel momento. Adquirida junto a otras treinta y una tablas del conjunto por Felipe I el Hermoso en la almoneda de Toro, este dispuso que se enviase a su hermana Margarita de Austria a Malinas. Formaba pareja junto a las *Bodas de Caná* como la parte superior del díptico que tenía dieciocho tablas y que Carlos V heredó de su tía. El emperador se lo envió a su esposa a España y permaneció en la colección real hasta comienzos del siglo XIX. Debió salir de España durante la invasión francesa. A la venta en Roma en 1895. Propiedad de Vernon J. Watney, en Cornbury Park, Oxfordshire desde 1899. Vendida en Christie's en 1967 junto con las *Bodas de Caná*. Desde entonces en la National Gallery of Art de Washington.

Descripción

Esta pintura forma parte del [Políptico de Isabel la Católica](#), el cual estaba compuesto por cuarenta y siete tablas de pequeño formato. Representa las Tentaciones de Cristo, donde un diablo ataviado como un monje franciscano se presenta ante Jesús para tentarle. El diablo sostiene en su mano un alimento, probablemente un trozo de pan, con el que intenta atraer a Cristo, quien llevaba cuarenta días ayunando. En esta tabla Juan de Flandes demuestra su formación flamenca claramente en el tratamiento del paisaje y el rostro del diablo.

Ubicaciones

- 1967
MUSEO
[The National Gallery of Art, Washington, Washington \(Estados Unidos\)](#)
- ca. 1899 - 1967
COLECCIÓN PRIVADA
[Cornbury Park, Oxfordshire, Oxfordshire \(Reino Unido\)](#)
- ca. 1530 - primer cuarto del s.XIX
PALACIO
[Alcázar de Madrid, Madrid \(España\)](#)
- ca. 1516 - ca. 1530
PALACIO
[Palacio de Margarita de Austria, Malinas \(Bélgica / Belgium\)](#)
- 1505
MUNICIPIO
[Toro, Toro \(España\)](#)

Responsable de la ficha: [Miguel Ángel Zalama](#)

English version

Temptation of Christ

[Flandes, Juan de](#) (Posible procedencia de los Países Bajos, ca. 1465 - Palencia, ca. 1519)

Inventory number: 32 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1500-1504

Century: Late 16th c. / Early 17th c.

Cultural context / Style: Flemish painting

Dimensions: 8 3/8 x 6 5/16 inches

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Tentación de Cristo](#)

Provenance: [Toro](#) (Toro, Spain)

Current location: [The National Gallery of Art, Washington](#) (Washington, United States)

Inventory number in current collection: 1967.7.1

Object History

Listed as 'The Temptation in the Desert' in the 1505 estate sale of Queen Isabella I of Castile's

belongings in Toro, it did not find a buyer at that time. It was later acquired along with thirty-one other panels from the collection by Philip I the Handsome at the Toro estate sale, who arranged for it to be sent to his sister, Margaret of Austria, in Mechelen. It was paired with 'The Wedding at Cana' as the upper part of a diptych consisting of eighteen panels, which Charles V inherited from his aunt. The Emperor sent it to his wife in Spain, where it remained in the royal collection until the early 19th century. It likely left Spain during the French invasion. It was offered for sale in Rome in 1895. Owned by Vernon J. Watney at Cornbury Park, Oxfordshire from 1899, it was sold at Christie's in 1967, together with 'The Wedding at Cana'. It has been in the National Gallery of Art in Washington since then.

Description

This painting is part of the [Polyptych of Isabella I of Castile](#), which originally consisted of forty-seven small panels. It depicts the *Temptations of Christ*, where a devil, dressed as a Franciscan monk, appears before Jesus to tempt him. The devil holds food in his hand, likely a piece of bread, with which he tries to lure Christ, who had been fasting for forty days. In this panel, Juan de Flandes demonstrates his Flemish training, evident in the treatment of the landscape and the devil's face.

Locations

- 1967

MUSEUM

[The National Gallery of Art, Washington, Washington \(United States\)](#)

- ca. 1899 - 1967

PRIVATE COLLECTION

[Cornbury Park, Oxfordshire, Oxfordshire \(United Kingdom\)](#)

- ca. 1530 - First quarter of the XIX

PALACE

[Alcazar of Madrid, Madrid \(Spain\)](#)

- ca. 1516 - ca. 1530

PALACE

[Margaret of Austria palace, Malinas \(Belgium\)](#)

- 1505

MUNICIPALITY

[Toro, Toro \(Spain\)](#)

Record manager: [Miguel Ángel Zalama](#)

Copyright: [National Gallery of Art](https://www.nga.gov/), Washington. Dominio Público | Fotografía: National Gallery of Art, Washington

